

UCH QATLAMLI TEMIR -BETON PANELLAR ISSIQLIK
IZOLYATSION QATLAMINI OPTIMAL MODELLASHTIRISH VA
IQTISODIY SAMARADORLIGI

t.f.d., prof. Akramov Xusnitdin Axrarovich
tayanch doktorant. Toxirov Jaloliddin Ochil o`gli
assistant. Samadov Homid Samandarovich
Toshkent arxitektura-qurilish instituti
Telefon: +998(91)3345427
samadovhomid96@mail.ru

Annotatsiya: Uch qatlamli temir-beton devor panel konstruksiyalarini takomillashtirish, shuningdek izolyatsion qismiga yangicha samarali materialni qo`llash yo`li bilan energiya tejamkorlikni yanada oshirish hisobiga konstruksiya tannarxi va vaznini kamaytirishga erishish.

Kalit so`zlar: Uch qatlamli panel, temirbeton, issiqlik izolatsiya, konstruktiv-issiqlik izolatsiya, o`rta qatlam, arbolit, energiya tejamkorlik.

Uch qatlamli panellar o`rta qatlamidagi **arbolit** qisqa tolali organik to`ldirgichlar (yog'och qobig'i, guruch po`chog'i, g'o`za, kanop poyasi, poxol) va sement yoki shlak ishqorli sement asosida tayyorlanadi. Mahsulot sifatini oshirish uchun qorishma tarkibiga kalsiy xlorid, suyuq shisha kabi mineralizatorlar qo`shiladi. Issiqlik izolatsiyasi arbolitning o`rtacha zichligi 500 kg/m^3 gacha, konstruktiv-issiqlik izolatsiyasi arbolitniki esa 700 kg/m^3 gacha bo`ladi. Uning siqilishdagi mustahkamligi 0,5-3,5 MPa, cho`zilishga mustahkamligi 0,4-1,0 MPa, issiqlik o`tkazuvchanligi 0,08-0,12 W/(m.°C). Organik to`ldiruvchi: Rossiya Federatsiyasi GOST 19222-84 muvofiq yog'och-beton bloklari ishlab chiqarish uchun, yog'och ishlov berish chiqindilari, maydalangan qamish, kanop, g'o`za-poya, guruch qobig'i, zig'ir foydalanish mumkin. O`z navbatida zararsiz kimyoviy qo`shimcha yoki oxakli eritma kiritilishida, o`ta yengil betonning chirish va mog'orlanishini turli zamburug'lardan oldini oladi.

O`ta yengil betonning mustahkamlik chegarasini aniqlash uchun 10x10x10 sm o`lchamdagi qoliplarda namunalar tayyorlandi. Namunalarni sinash muddatlari 7;14;28 sutkalar deb belgilanib, ushbu muddatlarda namunalar GOST 10180-90 talablari bo`yicha gidravlik press yordamida sinalib, namunalarni sinash natijalari aniqlandi[1.,2].

Portlandsement va guruch qobig`ining miqdorlarini arbolit mustahkamligiga ta`siri matematik rejalashtirish usuli bilan o`rganildi. Tadqiqotda ikkinchi darajali ikki faktorli rejasidan foydalanildi va ikkinchi darajali regressiya tenglamasi topildi. Quyidagi faktorlar o`zgartirib turildi:

x_1 – 1m³ arbolit qorishmasiga sarflangan portlandsement, kg;

x_2 – 1 m³ arbolit qorishmasiga sarflangan guruch qobig`i, kg;

1-jadval.

Faktorlarni o`zgarish chegaralari

Faktorlar	Yuqori daraja x^+	Pastgi daraja x^-	Markaz	o`zgartirish intervali λ	Kodlashtirilgan o`zgaruvchining haqiqiysidan bo`liqligi
x_1	400	300	350	50	$(x_1-350)/50$
x_2	180	140	160	20	$(x_2-160)/20$

Ikkita ta`sir etuvchi faktor ikkita darajada o`rgargani uchun 2² bo`yicha eksperimentlarning rejasini tuzamiz. Bunda 4 ta eksperiment o`tkazish kerak bo`ladi. Eksperimentlar matritsasi 2- jadvalda ko`rsatilgan.

2-jadval.

2² bo`yicha eksperimentlar rejasi matritsasi

Tajriba T.r	Faktorlar		Faktorlar o`zaro ta`siri effekti	Tajriba natijasi
	x_1	x_2	$x_1 \cdot x_2$	Y
1	-1	-1	1	2.45
2	1	-1	-1	2.55
3	-1	1	-1	2.7
4	1	1	1	4.08

Optimallashtirish jarayoni quyidagi tenglama sifatida ifodalanadi:

$$Y = a_0 + a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 + a_{12} \cdot x_1 \cdot x_2$$

Arbolit mustahkamligining modeli quyidagicha bo`ladi:

$$Y = 2.945 + 0.37 \cdot x_1 + 0.445 \cdot x_2 + 0.32 \cdot x_1 \cdot x_2$$

Bu yerda, $Y = R_{28}$ –arbolitning 28 kun qotgandan keyingi siqilishdagi mustahkamlik chegarasi, MPa.

Tenglamadan talab qilinadigan mustahkamlikka qabul qilingan faktorlarni keng miqyosida o`zgartirish orqali erishish mumkinligini ko`rish mumkin. Optimal tarkib va issiqlik izolatsiya xossali arbolit olish uchun minimal miqdorda sement sarflanadigan model yaratildi[4].

Uch qatlamli panellarning texnik–iqtisodiy ko`rsatkichlari 10–20% ga yuqori, engil betonga nisbatan, panellarni yiriklashtirish to`sinlarini qo`llamaslikdan va deraza, eshik bloklarini o`rnatish hisobiga montaj ish hajmini 50–60% ga kamaytiriladi. Yengil betonli ikki qatlamli panellarda issiqlik uzatishda qarshilikning oshishi, sement sarfi uch qatlamli panelga nisbatan balandir.

Uch qatlamli to`siq konstruksiyalarni qo`llash binoning umumiy og`irligini oshirmasdan (faqatgina o`rta qatlam hisobiga) bino yillik yoqilg`i miqdorini 10% ga kamaytirish mumkin[3.,4].

Hisoblashda bir qatlamli bir turdagi panellarda issiqlik texnik koeffitsient 0,9 ga, uch qatlamli – 0,7 ga teng deb qabul qilingan. Devor tashqi qatlam qalinligi 20 sm. Birinchi bosqich keramzitbetonli tashqi qatlam ($\gamma=1200\text{kg/m}^3$), ikkinchi bosqich qumli betondan tayyorlangan konstruksiya uchun ($\gamma=1800\text{kg/m}^3$). Arbolitdan tayyorlangan birqatlamli devor va issiqlik saqlab qoladigan fibrolitli qatlam ko`rsatkichlari shunday uyali betondan tayyorlangani bilan mos keladi va shuning uchun jadvalda ko`rsatilmagan. Taqqoslashdan, birinchi bosqich uchun bir qatlamli uyasimon betondan yoki arbolitdan tayyorlangan panelli tejamli, ikkinchi bosqichda esa narxi va energiya sarfi bo`yicha uch qatlamli devorlar tejamliroq ekanligi taqqoslashdan ma`lum. Biroq, konkret xolatlar uchun, boshqa effektiv issiqlik saqlab qoluvchi materiallarni qo`llash mumkin, ayniqsa mahalliy va

ekologik toza (ekovata, torfli plitalar, arbolit, fibrolit, uyali beton, perlitbeton, vermikulitobeton, shisha tolali va bazaltov tolali maxsulotlari va boshqalar).

Bir qatlamli konstruksiyalarni qalinligi 25 sm bo`lgan panellardagi to`liq keltirilgan sarflar ancha yuqori bo`lib, bu panellarni samaradorligi ancha past. To`liq keltirilgan konstruksiyalarni sarflari bir–biriga solishtirilganda monolit bog`langan uch qatlamli panellarni samaradorligini ortiqligini ko`rish mumkin. Bir qatlamli keramzibetondan tayyorlangan panellardan 10,7% samaralidir, elastik bog`langan uch qatlamli panellarga nisbatan 6,8% va 30 sm qalinlikdagi bir qatlamli keramzitobetonli panellarni 18,3% ga samaralidir[2].

Xom-ashyo materilalarga bo`lgan talabni hisoblash.

3-jadval.

1m³ o`ta yengil beton qorishma uchun ketadigan sarf xarajatlar

№	Nomlanishi	1m ³ uchun sarflanadigan miqdori	Narxi (so`m)	Xarajatlar (so`m)
1	Tsement M400 D20 «Jizzaxsement»	300 kg	650000 (so`m/t.)	195000
2	Guruch qobig`i	140 kg	1000 (so`m/m ³)	1400
3	Suyuq shisha	6 kg	3600000 (so`m/t)	21600
4	Suv	170 l	700 (so`m/m ³)	119
Asosiy materiallar:				218119

Issiqlikdan himoya qatlamining hajmi $6 \times 1.8 \times 0.050 = 0.57 \text{ m}^3$

1m³ arbolit beton narxi 218119 so`mni tashkil etadi, bitta panel uchun bu ko`rsatkich quyidagini tashkil etadi $218119 \times 0.57 = 124327 \text{ so`m}$.

- mazkur turdagi qurilish materialarini ishlab chiqarish texnologiyasi nisbatan sodda.

Xulosa: Qishloq xo`jaligi chiqindilaridan foydalanish mahsulot tannarxini pasaytirib, atrof muhit ifloslanishini oldini oladi, bundan tashqari chiqindilarni qayta ishlash orqali iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin. Zamonaviy qurilish

industriyasida asosiy muammo, sement sarfini hamda energiya resurslarini kamaytirishdir, shu bilan birga (beton va temir-beton ishlab chiqarishni kuchaytirishda) ba'zi mineralogik va kimyoviy qo'shimchalardan foydalanishda mahsulot va konstruksiyalarni loyihaviy xususiyatlarini yaxshilash va saqlab qolishdir. Issiqlik izolyatsion betonlar ishlab chiqarishda bog'lovchi modda va kimyoviy qo'shimcha ancha samaralidir, bunda mustaqil gidratatsiya qotish qobiliyati va sovuq bardoshlikni oshirib berish xususiyatiga ega. Arbolit issiqlik izolyatsion betonlar ishlab chiqarishda bog'lovchi moddalarga mineral qo'shimchalar qo'shishdan foydalanish muammosi shuni ko'rsatadiki, asosan ikkilamchi xom ashyoni tashkil qiluvchilar, ko'p komponentli sistema xususiyatiga ega, hamda chiqindilarsiz bo'lgan texnologiyani yaratib, atrof-muhit ekologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Samig'ov. N.A. Energiya va resurs tejankor qurilish materiallari va texnologiyalari. O'quv qo'llanma. Toshkent 2016 y.
2. Tulaganov A.A., Kamilov X.X. Теплоизоляционный арболит. ch- II. Tashkent. TASI, 2011.
3. Akramov Khusnitdin Akhraroich., Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli., Samadov Khomid Samandarovich. "Operation of flexible links in three-layer reinforced concrete panels". Philosophical Readings XIII.4 (2021), pp. 3276-3283. 3276., Info@philosophicalreadings.org., 10.5281/zenodo.5820497.
4. Akramov H.A., Tokhirov J.O., Samadov.H.S. "STUDY OF LOADING CAPACITY OF LIGHTWEIGHT AND ARBOLITE CONCRETE PANELS." SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863/TAS. International Scientific Journal. Theoretical & Applied Science. p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online). Year: 2021 Issue: 11 Volume: 103. Published: 30.11.2021.